

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.111-26

© 2025 В. Ю. Клейменова

ШЕКСПИРОВСКИЙ ФЕЙК – НАЧАЛО ЭПОХИ ПОСТПРАВДЫ

Статья посвящена изучению языковых средств репрезентации фейкового образа исторического персонажа в пьесе Шекспира. Устанавливаются лексические единицы, обеспечивающие реализацию манипулятивной функции текста исторической хроники, а также способы формирования негативной оценочности. Выявляются лингвистические способы дискредитации и демонизации образа исторической личности ушедшей эпохи в соответствии с общественно-политическими установками современности.

Ключевые слова: *фейк, елизаветинский театр, семантическая структура, оценка, манипулятивная функция, тематическая группа, авторская интенция.*

© 2025 V. Yu. Kleimenova

SHAKESPEARE'S FAKE – THE BEGINNING OF POST-TRUTH EPOCH

The paper deals with linguistic means which represent a historical character's fake image in Shakespeare's play. The paper studies words that give the text of historical chronicles its manipulative force and construct character's negative evaluation. The article describes linguistic means which demonize and discredit the historical figure of the past to match the requirements of the current political situation.

Key words: *fake, Elizabethan theatre, semantic structure, evaluation, manipulative force, thematic group, author's intention.*

Современный мир предлагает человеку значительный объем информации, которая не всегда является достоверной. Для обозначения не соответствующих действительности данных в медиакommunikации XXI века широко используется многозначный термин фейк (fake). Прежде всего, следует рассмотреть семантическую структуру номинативной единицы fake, поскольку «разграничение смысловых нюансов позволит вычлениить и передать (пусть в самом первом приближении) специфику восприятия и познания мира человеком, например, восприятие мира как целостности, компоненты которой разделены гибкими границами и требуют вероятностных решений (ср. сферы человеческой деятельности, будь то типы информации или виды знаний и пр.)» [Щирова, Гурочкина, 2022: 50].

В узком смысле фейк обозначает газетную статью, телевизионное новостное сообщение или другую информацию, распространяемую средствами массовой информации или социальными сетями и основанную на преднамеренно искаженных данных [Kavanagh, Rich, Michael, 2018: 9]. В широком смысле зонтичный термин фейк называет различные виды мис- и дезинформации [Wardle, 2017; Boudana, Segev, 2024].

Данная лексическая единица является результатом семантической деривации и может быть названа семантической инновацией (в терминологии В. И. Заботкиной) узуального имени существительного **fake**, семантическая структура которого, как показывает анализ словарных статей¹, включает такие инвариантные элементы, как *false, look real, deceive*. Следовательно, это слово может быть использовано для обозначения результатов любой целенаправленной деятельности человека по созданию имитации, выдаваемой за оригинал вне зависимости от коммуникативной среды бытования этих результатов. Поэтому в данной статье, вслед за Дональдом Барклаем, вне зависимости от сферы распространения информации фейк (fake news) рассматривается как любая целенаправленно созданная, не соответствующая действительности информация, выдаваемая за факт и распространяемая в социуме с целью повлиять на взгляды общества и сформировать нужное автору мнение [Barclay, 2018]. Фейк явление далеко не новое, появление фальшивых, потенциально опасных данных может быть мотивировано как недостаточной информированностью, так злонамеренностью автора [Drucker, Chun, Murillo, 2020].

Использование термина фейк применительно к информации, которая содержится в пьесе, созданной для елизаветинского театра, представляется правомерным в силу следующих причин. Во-первых, в шекспировской Англии СМИ еще не существовали, поскольку первая, так называемая газета, «Corante, or newes from Italy, Germany, Hungarie, Spaine and France», по данным энциклопедии «Британника», вышла в свет 24 сентября 1621 года [Britannica]. Следовательно, в данной ситуации именно театр функционировал как средство массовой информации, как источник представлений о реальности, поскольку зритель шел на представление «как с целью развлечения, так и ради приобретения новых знаний о мире, приобщения к быстро текущему потоку истории» [Микеладзе, 2008]. Елизаветинский театр, который «представляет, обсуждает, убеждает, доказывает, влияет», является «истинным средством массовой коммуникации и идеологическим орудием своего времени, оказывавшим реальное воздействие на общественное сознание» [там же]. Он,

¹ (1) «an object that is made to look real or valuable in order to deceive people; a movement that is made in order to deceive an opponent» [CD].

(2) «a: one that is not what it purports to be: such as: a worthless imitation passed off as genuine <...> b: IMPOSTOR, CHARLATAN» [MWD].

(3) «A fake fur or a fake painting, for example, is a fur or painting that has been made to look valuable or genuine, often in order to deceive people. <...> A fake is something that is fake [CED].

(4) «In earliest use: an activity or action, typically one characterized by dishonesty or deception. Later (from the mid to late 19th century) usually more specifically: a stratagem, a trick, a dodge; a method of swindling, a con; an act of tampering with or falsifying something. A person who engages in deception; a fraud, a charlatan; a trickster; an impostor» [OED].

(5) «1. A copy of something such as a painting or piece of jewelry that is intended to trick people. 2. Someone who pretends to have skills that they do not really have». [MED, 2002: 498].

наряду с памфлетами и летучими листками, обеспечивал внедрение в сознание массового адресата той точки зрения на события, которая была бы выгодна заказчику сообщения.

Во-вторых, театру была свойственна роль медиатора коммуникативно-культурной памяти. Драматурги создавали произведения, формировавшие культурную память, которая может быть определена как «особая символическая форма передачи и актуализации культурных смыслов, выходящая за рамки опыта отдельных людей или групп, сохраняемая традицией, формализованная и ритуализованная, а также выражаемая в мемориальных знаках разного рода» [Репина, 2003]. Таким образом, елизаветинский театр, как и современные СМИ, обеспечивал воспроизводство значимых для общества смыслов и во многом определял отношение общества к событиям прошлого, оказавшим значительное влияние на настоящее.

В-третьих, исторические хроники в драматической, эмоционально напряженной образной форме изображают приход к власти правящей династии и являются примером «политически верных» произведений, которые соответствовали «ланкастерской пропаганде, бывшей во времена Шекспира, как говорится, официальным партийным курсом» [Asimov, 2020: 597] (здесь и далее перевод мой – В. К.). Автор реализует свою интенцию и целенаправленно вводит читателя / зрителя в заблуждение, передавая частично или полностью искаженную информацию. Таким образом, эти пьесы соответствуют тезису о том, что «содержание и когнитивно-прагматические особенности распространяемых фейковых новостей и медиафейков обусловлены тем, к какому политическому и идеологическому лагерю принадлежит субъект дезинформации, каковы его мотивы, интенции и установки, а также тем, какую стратегическую цель он преследует» [Макурова, 2021: 57].

Считается, что в начале 1590-х Шекспир написал историческую хронику «Генрих VI», посвященную жизни последнего короля Англии из династии Ланкастеров (1421-1471). В число главных персонажей первой части пьесы входит Жанна д'Арк – одна из самых ярких фигур не только французской, но и, пожалуй, мировой истории. «Если бы историю ее жизни описали в романе, то сюжет сочли бы абсолютно неправдоподобным» [Asimov, 2020: 532]. Орлеанская дева родилась в 1412 году, во время Столетней войны она возглавила французское войско и одержала несколько важных побед на поле брани, но позднее была захвачена в плен предателями и передана англичанам в обмен на 10000 франков. Именно англичане судили Жанну по обвинению в ереси, признали виновной и сожгли на костре в Руане 30 мая 1431 г. В 1456 французы ее

реабилитировали, провозгласили национальной героиней, а в XX веке канонизировали. Такова биография Жанны д'Арк в кратком изложении.

Европейские современники Шекспира не сомневались в том, что поведение англичан в истории с Жанной д'Арк является недостойным и осуждали их за безжалостную расправу. Однако если оценивать историческую личность, опираясь исключительно на созданный Шекспиром образ и предлагаемую им трактовку событий, то правомерность реабилитации французской национальной героини представляется весьма сомнительной, а казнь – совершенно законным и даже богоугодным делом. Поэтому можно утверждать, что основными прагматическими функциями исторической хроники «Генрих VI» (часть I) являются агональная, то есть дискредитация и демонизация оппонента, а также манипулятивная, то есть внедрение в сознание зрителей / читателей не соответствующей действительности информации, чтобы изменить их отношение к миру. Драматург видит свою задачу в том, чтобы обелить соотечественников и опорочить оппонента, Орлеанскую деву. Для реализации индивидуальной интенции автор создает фейковую информацию на основе реальных фактов и подает ее как эмоционально окрашенную и достоверную, используя прием «сфабрикованное содержание». Несмотря на то, что из-за недостатка достоверных исторических данных невозможно однозначно оценить истинность / ложность каждой пропозиции, агрессивная позиция автора хроники вызывает, по крайней мере, некоторое удивление и заставляет сомневаться в достоверности изложенной версии событий.

Обратимся к тексту пьесы, оставив за пределами рассуждений событийные неточности, например, изображенные дуэли между Жанной д'Арк и английским воином Толботом или между Жанной д'Арк и французским дофином, а также захват английскими войсками города Руан. Шекспир – драматург, а не историк, он не принимает на себя свойственное ученому обязательство сохранять нейтральность и объективность, следовательно, он не обязан соблюдать абсолютную фактологическую точность. Ведь еще Аристотель утверждал, что разница между историком и поэтом состоит в том, что «один рассказывает о происшедшем, другой о том, что могло бы произойти» [Аристотель, 2000]. Не стоит все сказанное персонажами понимать буквально, поскольку условность и художественный вымысел являются имманентными характеристиками елизаветинского театра и литературного жанра «историческая хроника». Рассмотрим образ Орлеанской девы, который, благодаря выбранным автором средствам вербализации, получил яркую отрицательную оценочность, что вполне соответствовало официальному заказу и интересам адресанта. Информация о Жанне воспринимается зрителем сквозь призму

интерпретации, поскольку информационная картина мира, особенно в ситуации темпоральной удаленности от описываемых событий, основывается не на точном копировании действительности, а на результатах ее интерпретации, на оценках автора текста, которые обычно характеризуются субъективностью [Трофимов, 2023].

Автор формирует у адресата представление о том, что именно колдовство, а не воинское искусство, мужество и стойкость в честной борьбе обусловило победы французов над англичанами.

«Or shall we think the subtle-witted French
Conjurers and sorcerers, that, afraid of him,
By magic verses have contrived his end?» [Shakespeare: Act 1, Scene 1, Lines 25-27].

Следовательно, нет ничего удивительного в том, что отважный и опытный английский воин Толбот не может победить в поединке молодую девушку – она француженка, следовательно, ведьма.

«Here, here she comes! – I'll have a bout with thee.
Devil or devil's dam, I'll conjure thee.
Blood will I draw on thee – thou art a witch –
And straightway give thy soul to him thou serv'st» [Shakespeare: Act 1, Scene 5, Lines 4-7].

В обоих примерах обвинение в колдовстве выражено эксплицитно. Обращаясь к Жанне, собеседник называет ее узуальными лексическими единицами тематической группы «SORCERY», которые актуализируют свои словарные значения: имена существительные *sorcerer*² ‘колдун’, *conjuror*³ ‘заклинатель, маг’, *witch*⁴ ‘ведьма’; глагол *conjure*⁵ ‘вызывать духов, заклинать’; имя прилагательное *magic*⁶ ‘магический’. Экспрессивность высказывания достигается троекратной вербализацией различных типов ее отношений с дьяволом: идентификация (*Devil*), родство (*devil's dam*), служебная иерархия (*to him thou serv'st*).

Автор обосновывает правомерность имевших место в реальности обвинений Жанны в ереси, используя особую структурно-содержательную организацию текста пьесы – самый длинный монолог персонажа представляет собой попытку договориться с

² «Sorcerer. One who practises sorcery; a wizard, a magician» [OED].

³ «Conjuror. One who practises conjuration; one who conjures spirits and pretends to perform miracles by their aid; a magician, wizard» [OED].

⁴ «Witch. A person (in later use typically a woman; see note) who practises witchcraft or magic, esp. of a malevolent or harmful nature» [OED].

⁵ «Conjure. to call upon, constrain (a devil or spirit) to appear or do one's bidding, by the invocation of some sacred name or the use of some 'spell'» [OED].

⁶ «Magic. Of or relating to magic (the use of ritual activities or observances which are intended to influence the course of events or to manipulate the natural world) (originally in †art magic, magic arts, etc.)» [OED].

безмолвными злыми духами (*Fiends*)⁷ о дальнейшей помощи [Shakespeare: Act 5, Scene 3, Lines 1-29]. Чтобы повысить манипулятивный эффект монолога, Шекспир вкладывает в уста Жанны упоминание о своем обращении к магическим ритуалам и практикам (*charming spells and periapts*) [Shakespeare: Act 5, Scene 3, Lines 1-4], что соответствует укоренившимся в сознании адресата стереотипа о деятельности ведьмы.

Идея регулярности контактов Жанны со слугами дьявола продуцируется за счет включения в ее речь

– повтора на уровне семы; автор многократно использует лексические единицы тематической группы «HELP» (*admonish, help, helpers, assistance, aid, furtherance*) для описания отношений Жанны и духов, формируя впечатление о ее собственном бессилии;

– имен прилагательных *accustomed, familiar, ancient*, импликационал которых включает элементы *not new, regularly applied, further*.

Однако обвинений в ереси, по мнению автора, недостаточно для достижения желаемого прагматического эффекта – манипулирование сознанием зрителя. Для оправдания жестокости англичан драматург навязывает адресату негативный образ персонажа, которому приписываются морально-нравственные качества, несовместимые с понятием «народная героиня» (*vicious qualities*).

(1) Продажность. Жанна пытается купить помощь злых духов. Она торгуется и, постепенно повышая ставки, предлагает им свою кровь (*to feed you with my blood*), части тела (*lop a member off and give it you*), тело целиком (*body shall Pay recompense if you will grant my suit*) и даже душу (*take my soul*) в обмен на содействие [Shakespeare: Act 5, Scene 3, Lines 14-24]. Таким образом, семантическая структура узуальных лексических единиц расширяется, в результате контекстуального приращения смысла, названия элементов человека приобретают семы *price, monetary value*. Выбор лексики из тематической группы «BARGAIN» (*redress, pay recompense, entreat, benefit*) обеспечивает формирование у зрителя впечатления не о готовности персонажа пожертвовать собой во имя общего дела, а о стремлении совершить сделку, обеспечивающую победу своей страны.

(2) Безнравственность. Для манипулирования сознанием адресата используются как имплицитные, так и эксплицитные средства. В первом случае, дофин, который обязан Жанне своей короной, сравнивает ее с Родопой, заявляя:

«A statelier pyramids to her I'll rear

Than Rhodophe's of Memphis ever was» [Shakespeare: Act 1, Scene 6, Lines 21-22].

⁷ «Fiend An evil spirit generally; a demon, devil, or diabolical being; more fully fiend of hell» [OED].

Когнитивной основой порождения отрицательного оценочного высказывания и его последующей однозначной интерпретации зрителем выступают фоновые знания членов языкового сообщества о Родопе (*Rhodophe*), греческой куртизанке, которая стала царицей Мемфиса и якобы построила третью пирамиду [Shakespeare's Words]. Сравнение национальной героини с куртизанкой обеспечивает скрытое влияние на когнитивную деятельность адресата.

Эксплицитные средства представлены в сцене допроса Жанны герцогом Йорком, которая представляет собой реконструкцию действительности в искаженном ракурсе. В репликах персонажей образ героини вербализован словами, унижающими честь и достоинство объекта номинации: *Strumpet*⁸ 'шлюха', *minister of hell*⁹ 'служанка дьявола' [Shakespeare: Act 5, Scene 4, Lines 85-94]. Прагматический эффект реплики графа Уорика (*she hath been liberal and free* [Shakespeare: Act 5, Scene 4, Line 83]) основан на контекстуальном приращении смысла узуальных прилагательных, которые приобретают значение «распущенная, развратная». Таким образом, выбор слов обеспечивает реализацию авторской интенции – завоевать доверие зрителя и сформировать его оценку поступающей информации как истинной.

(3) Лживость и трусость. Пытаясь избежать мучительной казни, Жанна сначала отрекается от отца-пастуха и говорит о своем якобы благородном происхождении [Shakespeare: Act 5, Scene 4, Lines 3-54], а затем заявляет о мнимой беременности и несколько раз меняет показания о том, кто является отцом ребенка [Shakespeare: Act 5, Scene 4, Lines 60-79].

Эмоционально-окрашенные лексические единицы, репрезентирующие социальный статус персонажей, формируют оппозицию *noble :: peasant*. Элементы первого члена оппозиции содержат положительные оценочные коннотации, второго – отрицательные. Называя предполагаемого отца ребенка, Жанна меняет имена, поскольку каждая кандидатура вызывает резкую негативную реакцию собеседников, выраженную

– «говорящим» именем собственным *Machiavel*, импликационал которого содержит обусловленные особенностями культурного развития социально неприемлемые семантические признаки,

– эмоционально окрашенным негативно-оценочным эпитетом *notorious*,

– именем прилагательным *intolerable* в форме превосходной степени.

Использованные в речи персонажа синонимы *deceive*, *delude* эксплицирует

⁸ «Chiefly derogatory. A female prostitute; (also) a mistress, a concubine. More generally: a sexually promiscuous or lascivious woman» [OED].

⁹ «A servant, an attendant; a person who waits upon or ministers to the wants of another» [OED].

признание Жанны в обмане. Таким образом, авторский выбор языковых средств поведение только укрепляет уверенность зрителей елизаветинского театра в правомерности позиции палачей и законности наказания.

Автор оскверняет светлый образ Орлеанской девы, однако интерпретация шекспировского текста с точки зрения морально-этических норм современности не позволяет говорить о положительной оценке поведения англичан, глумятся над пленным врагом; они не только уничтожают, но и унижают политического оппонента. «Последнее появление Жанны в этой пьесе самым возмутительным образом порочит ее, происходящее настолько очевидно обусловлено английскими предрассудками, что именно эта сцена, как ничто иное, затрудняет постановку пьесы на современной сцене» [Asimov, 2020: 569].

Анализ пьесы Шекспира «Генрих VI» позволяет утверждать, что практика намеренного введения в заблуждение адресата текста имеет многовековую историю и значительно старше, чем традиционные СМИ. Автор текста целенаправленно создает и предлагает зрителю в вербализованной форме отвечающую его интересам интерпретацию важных фрагментов действительности. Социально-коммуникативная ситуация, в которой факты оказываются менее значимыми для формирования общественного мнения, чем точка зрения автора, обусловлена потенциальной интерпретативной вариативностью исторического события. Именно вариативность, в свою очередь, является гносеологической основой для создания фейков и распространения выдуманной версии событий прошлого под видом достоверной информации. Выбор языковых средств репрезентации авторского ментального конструкта «Joan la PUCELLE, also Joan of Arc» обеспечивает не критическое восприятие воспринимаемой адресатом информации, а также вносит когнитивные изменения в его картину мира и систему оценок: народная героиня Франция представлена зрителю как колдунья и распутница, казнь которой была справедливым и богоугодным деянием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аристотель. Поэтика; Риторика. Санкт-Петербург: Азбука, 2000. 346 с. Доступ: <https://royallib.com/read/aristotel/poetika.html#20480>. (дата обращения: 08.10.2024).
2. Макурова Д. А. Дезинформация в современном англоязычном расистском медиадискурсе // Политическая лингвистика. 2021. № 5 (89). С. 55-61. DOI 10.26170/1999-2629_2021_05_06.
3. Микеладзе Н. Э. О чем трубят театральные трубы? (Публичный театр как среда и средство коммуникации века Шекспира) // Медиаскоп. 2008. № 1. Доступ: https://elibrary.ru/download/elibrary_17064653_22817971.pdf. (дата обращения: 18.10.2024).
4. Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания: (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07. Москва: ГУ ВШЭ, 2003. 44 с.
5. Трофимов Р. В. Фейк как не критическое восприятие информации // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2023. Вып. 10 (878). С. 113-118. DOI 10.52070/2542-2197_2023_10_878_113.

6. Щирова И. А., Гурочкина А. Г. Лингвистика на междисциплинарных перекрестках: интегративные научные исследования как объективная необходимость // Вопросы психолингвистики. 2022. № 1 (51). С. 48-55.

7. Asimov I. *Asimov's Guide to Shakespeare*. New York: Wings Book, 2020. Vol. 2. *The English Plays*. 843 p.

8. Barclay D. *Fake News, Propaganda, and Plain Old Lies: How to Find Trustworthy Information in the Digital Age*. New York: Rowman & Littlefield, 2018. 244 p.

9. Boudana S., Segev E. Fake News Makes the News: Definitions and Framing of Fake News in Mainstream Media // *Journalism Practice*. 2024. DOI: 10.1080/17512786.2024.2379898 (preprint version). (дата обращения: 11.10.2024).

10. Drucker S., Chun R., Murillo M. A. Fake News and the Covid-19 Pandemic. *Proceedings of the New York State Communication Association: Vol. 2020, Article 13*. Доступ: <https://docs.rwu.edu/nyscaproceedings/vol2020/iss1/13>. (дата обращения: 11.10.2024).

11. Kavanagh J., Rich M. D. *Truth Decay: An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life*. Santa Monica, California: RAND, 2018. 324 p.

12. Wardle C. Fake news: it's complicated. 2017 Доступ: <https://firstdraftnews.org/articles/fake-news-complicated>. (дата обращения: 23.10.2024).

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Britannica. Доступ: <https://www.britannica.com>. (дата обращения: 10.10.2024). [Britannica].

2. Cambridge Dictionary. Доступ: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english>. (дата обращения: 10.10.2024). [CD].

3. Collins English Dictionary. Доступ: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>. (дата обращения: 10.10.2024). [CED].

4. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Oxford: MacMillan Education, 2002. 1658 p. [MED].

5. Merriam Webster Dictionary. Доступ: <https://www.merriam-webster.com/dictionary>. (дата обращения: 10.10.2024). [MWD].

6. Oxford English Dictionary. Доступ: <https://www.oed.com/dictionary>. (дата обращения: 10.10.2024). [OED].

7. Shakespeare's Words. Доступ: <https://www.shakespeareswords.com/public/glossary.aspx?id=21965>. (дата обращения: 10.10.2024).

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Shakespeare W. Henry VI. Part 1. Доступ: https://folger-main-site-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2022/11/henry-vi-part-1_PDF_FolgerShakespeare.pdf. (дата обращения: 11.10.2024). [Shakespeare].

REFERENCES

1. Aristotel (2000). *Poetika; Ritorika* [Poetics. Rhetoric]. Sankt-Peterburg: Azbuka. Available at: <https://royallib.com/read/aristotel/poetika.html#20480>. (accessed: 08.10.2024). (In Russ.).

2. Makurova, D. A. (2021). *Dezinformatsiya v sovremennom angloyazychnom rasistskom mediadiskurse* [Desinformation in modern English racist mediadiscourse]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 5 (89). Pp. 55-61. DOI 10.26170/1999- 2629_2021_05_06. (In Russ.).

3. Mikeladze, N. E. (2008). *O chem trubyat teatralnye truby? (Publichnyy teatr kak sreda i sredstvo kommunikatsii veka Shekspira)* [What do theatre trumpets tell about? (Public theatre as medium and means of communication of Shakespeare's time)]. In *Mediaskop*. No 1. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_17064653_22817971.pdf. (accessed: 18.10.2024). (In Russ.).

4. Repina, L. P. (2003). *Kulturnaya pamyat i problemy istoriopisaniya: (istoriograficheskie zametki)* [Cultural memory and problems of history description (historiography notes)]. Preprint WP6/2003/07. Moskva: GU VShE. (In Russ.).

5. Trofimov, R. V. (2023). *Feyk kak nekriticheskoe vospriyatie informatsii* [Fake as as the non-critical perception of information]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo*

universiteta. Gumanitarnye nauki. Iss. 10 (878). Pp. 113-118. DOI 10.52070/2542-2197_2023_10_878_113. (In Russ.).

6. Shchirova, I. A., Gurochkina, A. G. (2022). *Lingvistika na mezhdistsiplinarykh perekrestkakh: integrativnye nauchnye issledovaniya kak obektivnaya neobkhodimost* [Linguistics at interdisciplinary crossroads: integrated studies as an objective necessity]. In *Voprosy psikholingvistiki*. No 1 (51). Pp. 48-55. (In Russ.).

7. Asimov, I. (2020). *Asimov's Guide to Shakespeare*. New York: Wings Book. Vol. 2. The English Plays.

8. Barclay, D. (2018). *Fake News, Propaganda, and Plain Old Lies: How to Find Trustworthy Information in the Digital Age*. New York: Rowman & Littlefield.

9. Boudana, S., Segev, E. (2024). Fake News Makes the News: Definitions and Framing of Fake News in Mainstream Media. In *Journalism Practice*. DOI: 10.1080/17512786.2024.2379898 (preprint version). (accessed: 11.10.2024).

10. Drucker, S., Chun, R., Murillo, M.A. *Fake News and the Covid-19 Pandemic*. Proceedings of the New York State Communication Association: Vol. 2020, Article 13. Available at: <https://docs.rwu.edu/nyscaproceedings/vol2020/iss1/13>. (accessed: 01.10.2024).

11. Kavanagh, J., Rich, M. D. (2018). *Truth Decay: An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life*. Santa Monica, California: RAND.

12. Wardle, C. (2017). *Fake news: it's complicated*. Available at: <https://firstdraftnews.org/articles/fake-news-complicated>. (accessed: 23.10.2024).

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Britannica. Available at: <https://www.britannica.com>. (accessed: 10.10.2024).

2. Cambridge Dictionary. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english>. (accessed: 10.10.2024).

3. Collins English Dictionary. Available at: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>. (accessed: 10.10.2024).

4. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Oxford: MacMillan Education, 2002.

5. Merriam Webster Dictionary. Available at: <https://www.merriam-webster.com/dictionary>. (accessed: 10.10.2024).

6. Oxford English Dictionary. Available at: <https://www.oed.com/dictionary>. (accessed: 10.10.2024).

7. Shakespeare's Words Available at: <https://www.shakespeareswords.com/public/glossary.aspx?id=21965>. (accessed: 10.10.2024).

SOURCE OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

Shakespeare, W. (2022). *Henry VI*. Available at: https://folger-main-site-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2022/11/henry-vi-part-1_PDF_FolgerShakespeare.pdf. (accessed: 11.10.2024).

Клейменова Виктория Юрьевна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры английской филологии (e-mail: victoria.kleimenova@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 191023, Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 48

Kleimenova Victoria Yu. – Doctor of Philology, Professor of English Philology Department (e-mail: victoria.kleimenova@yandex.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian State Pedagogical University» 48, Moika Embankment, St-Petersburg, 191023

Поступила в редакцию 12 ноября 2024 г.